

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХАЛҚАРО ШАРТНОМАЛАРИНИНГ МИЛЛИЙ ВА ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

3.3.Бозоров

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11276383>

Аннотация: Мазкур мақолада халқаро шартномаларга оид муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик базаси гуруҳларга ажратилган ҳолда таҳлил қилинган. Шунингдек, халқаро шартномаларни тузиш тартиби ва босқичларининг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.

Аннотация: В данной статье анализируется правовая база, регулирующая отношения, связанные с международными договорами, разделенная на группы. Также выделены особенности процедур и этапов международных соглашений.

Abstract: In this article, the legal base regulating the relations related to international agreements is analyzed, divided into groups. Also, the specific aspects of the procedures and stages of international agreements are highlighted.

Калит сўзлар: халқаро шартнома, халқаро-ҳуқуқий ҳужжат, халқаро ҳуқуқ манбалари, конвенция, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, ҳуқуқий экспертиза, ратификация.

Ключевые слова: международный договор, международно-правовой документ, источники международного права, конвенция, нормативный правовой документ, юридическая экспертиза, ратификация.

Keywords: international agreement, international legal document, sources of international law, convention, regulatory legal document, legal expertise, ratification.

Жамият ҳаётида мавжуд ҳар бир соҳанинг ҳуқуқий негизлари бўлгани каби, Ўзбекистон Республикасида халқаро шартномаларга оид муносабатларни ҳам тартибга солиб турувчи ўзига хос қонунчилик базаси мавжуд. Бу базани шартли равишда икки гуруҳга бўлиш мумкин. Булар миллий қонунчилик ва халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Мазкур соҳадаги **халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар** деганда, асосан, халқаро шартномаларни тузишга оид муносабатларни тартибга солишга қаратилган халқаро ҳуқуқ нормалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси аъзо бўлган халқаро шартномаларни тушунишимиз лозим. Бу каби ҳужжатлар сирасига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- БМТ Низоми;
 - Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенцияси¹ (1969 йил 23 май);
- Халқаро ҳуқуқ назариясида халқаро шартномаларнинг халқаро ҳуқуқ манбалари сифатидаги турли қирралари қайд этилади. Айниқса, давлат манфаатларини ифодаловчи ва ҳар қандай давлат қўшилиши учун очиқ бўлган универсал шартномалар муҳим ўрин тутди. Улар орасида БМТ Низоми халқаро шартномалар ичида олий юридик кучга эга бўлиб, халқаро ҳуқуқнинг асосий манбаи сифатида алоҳида аҳамият касб этади².

¹ “Давлатлар ва халқаро ташкилотлар ёки халқаро ташкилотлар ўртасидаги шартномалар тўғрисидаги Вена конвенцияси” (1986 йил) ҳамда “Давлатларнинг шартномаларга нисбатан ҳуқуқий ворислиги тўғрисидаги Вена конвенциялари” (1978 йил) ҳам халқаро шартномалар ҳуқуқининг асосий манбалари ҳисоблансада, ушбу ҳужжатлар Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинмаганлиги сабабли рўйхатга киритилмади.

² Саидов А.Х. Халқаро ҳуқуқ. Дарслик. –Т.: “Адолат”, 2001.-Б. -255

БМТ Низоми халқаро-ҳуқуқий тартиботнинг асосий мақсад ва принципларини мустаҳкамлаб қўйган ва уларга императив куч бағишлаган биринчи халқаро ҳужжат ҳисобланади. Шу маънода, БМТ Устави аксарият ҳолларда халқаро ҳамжамият конституцияси деб аталиши бежиз эмас³.

Хусусан, Низомнинг 103-моддасига мувофиқ, ташкилот аъзоларининг ушбу низомдан келиб чиқадиган мажбуриятлари уларнинг бошқа бирор халқаро битимдан келиб чиқадиган мажбуриятларига зид бўлиб қолган тақдирда, ташкилот аъзоларининг ушбу низом бўйича олган мажбуриятлари устун кучга эга бўлиши белгиланган.

Шунингдек, Низомнинг 102-моддасида ташкилотнинг ҳар қандай аъзоси билан тузилган ҳар қанақа шартнома ва ҳар қандай халқаро битим биринчи имконият бўлиши биланоқ БМТ Котибияти томонидан қайд қилиниши ва чоп этилиши лозимлиги мустаҳкамлаб қўйилган. Ушбу тартибга амал қилинмаслиги ташкилот аъзоларини ўзининг манфаатларини ҳимоя қилишни сўраб БМТнинг органларидан бирортасига шартнома ёки битимни асос қилиб кўрсатиш ҳуқуқидан маҳрум этади. Содда тилда тушунтирадиган бўлсак, БМТ котибиятида рўйхатдан ўтказилмаган халқаро шартномалар ҳеч қандай ҳуқуқий оқибат келтириб чиқармайди.

Маълумот учун, 2024 йил 1 январь ҳолатида БМТ Котибиятида Ўзбекистон Республикаси иштирокидаги 431 та халқаро шартнома рўйхатга олинган. Шулардан 233 таси икки томонлама халқаро шартномалар бўлиб, қолган 198 таси кўп томонлама халқаро шартномалар ҳисобланади.

1969 йил 23 майдаги “Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисида”ги Вена конвенцияси⁴ давлатлар ўртасида халқаро шартномаларни тузиш жараёнида юзага келадиган муносабатларни тартибга солиб турувчи асосий ҳужжат ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияга Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1995 йил 24 февралдаги 29-И-сонли “Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена Конвенциясига қўшилиш ҳақида”ги қарорига мувофиқ қўшилган ҳамда ушбу ҳужжат Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 11 августдан кучга кирган.

Мазкур ҳужжатнинг ўзига хос жиҳатлари хусусида фикр билдирадиган бўлсак, унинг 1-моддасига кўра, ушбу конвенция фақатгина давлатлар ўртасида тузиладиган шартномаларга нисбатан қўлланилиши белгиланган. Бундан шуни тушуниш мумкинки, ушбу кўп томонлама шартнома қоидалари халқаро ташкилотлар, ҳукуматлар ҳамда идоралар ўртасида тузиладиган шартномаларга оид муносабатларни тартибга солмайди.

Шунингдек, конвенциянинг 4-моддасига асосан, ушбу ҳужжат нормалари орқага қайтиш кучига эга эмас, яъни конвенцияда назарда тутилган қоидалар унга аъзо давлатлар учун у кучга киргандан кейин тузилган шартномаларга нисбатан қўлланилади. Мисол учун, Вена конвенцияси Ўзбекистон Республикаси учун 1995 йил 11 августдан кучга кирганлигини инобатга оладиган бўлсак, унинг нормалари шу санадан кейин тузилган шартномаларга нисбатан татбиқ этилишини англатади.

Халқаро шартномалар тўғрисидаги миллий қонунчилик ҳужжатлари.

³ Хакимов Р. Ўзбекистан и ООН. –Т.: изд-во Г.Гуляма, 2002. –С.-31.

⁴ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/ru/docs/2646414>

Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини тузиш, бажариш, уларнинг амал қилишини тўхтатиб туриш ва уларни тугатиш соҳасидаги муносабатлар қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси;
2. Ўзбекистон Республикасининг 06.02.2019 йилдаги ЎРҚ-518-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонуни;
3. Ўзбекистон Республикасининг 20.04.2021 йилдаги ЎРҚ-682-сонли “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонуни;
4. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 30.06.2020 йилдаги 3273-сонли “Халқаро шартнома лойиҳасини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама халқаро шартномада иштирок этиши мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масалани ишлаб чиқиш ҳақидаги услубий кўрсатмаларни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 22.06.2020 йилдаги ПҚ-4756-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларидан ва халқаро ташкилотларга аъзоликдан келиб чиқадиган мажбуриятларини бажариш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори;

Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий тизимининг таркибий қисми эканлиги тўғрисидаги норма конституция даражасида мустақамланган. Конституциядан кейинги ўринда мазкур соҳани тартибга солувчи асосий қонун ҳужжати бу – “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонундир⁵. Ушбу қонун 6 боб ва 56 моддадан ташкил топган бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини тузиш, эълон қилиш, рўйхатдан ўтказиш, бажариш, ҳақиқий эмас деб топиш, амал қилишини тўхтатиб туриш ҳамда тугатишга оид умуммажбурий қоидаларни белгилаб беради.

Мазкур қонуннинг 7-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини тузиш ҳуқуқи давлатга тегишлидир. Халқаро шартномалар Ўзбекистон Республикаси номидан – давлатлараро, Ҳукумат номидан – ҳукуматлараро, давлат органлари номидан ўз ваколатлари доирасида — идоралараро шартномалар шаклида тузилиши мумкин.

Халқаро шартномаларни тузиш тартибига тўхталадиган бўлсак, қонунга кўра у қуйидаги босқичлардан иборат:

1-босқич: Халқаро шартнома лойиҳасини ёки Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама халқаро шартномада иштирок этиши мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масалани экспертлар даражасида ишлаб чиқишни бошлаш ҳақидаги ташаббус таклифи киритиш;

2-босқич: Халқаро шартнома лойиҳасига ёки Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама халқаро шартномада иштирок этиши мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масалага доир тушунтириш хати тайёрлаш;

3-босқич: Халқаро шартнома лойиҳасини экспертлар даражасида ишлаб чиқиш;

⁵ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/ru/docs/4193761#4193993>

4-босқич: Халқаро шартнома лойиҳасининг ёки Ўзбекистон Республикаси иштирокчиси бўлишни мақсад қилган кўп томонлама халқаро шартнома матнини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш;

5-босқич: Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасини тузиш тўғрисидаги таклиф киритиш;

6-босқич: Музокаралар олиб бориш ва Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини имзолаш тўғрисидаги қарор қабул қилиш;

7-босқич: Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини имзолаш;

8-босқич: Халқаро шартномани ратификация қилиш⁶;

Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги қонунида⁷ ҳам халқаро шартномаларга оид бир қатор нормалар мустаҳкамланган. Хусусан, қонуннинг 52-моддаси Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларини ратификация қилиш тўғрисидаги қонун лойиҳаларини (қонунларни) юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришнинг ўзига хос хусусиятларига бағишланган. Унга кўра, ратификация қилиш тўғрисидаги қонун лойиҳасидаги (қонундаги) Ўзбекистон Республикаси халқаро шартномасининг номи ушбу халқаро шартнома имзоланган асл нусхадаги ном билан айнан бир хил бўлиши кераклиги белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг 30.06.2020 йилдаги 3273-сонли қарори⁸ билан “Халқаро шартнома лойиҳасини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама халқаро шартномада иштирок этиши мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масалани ишлаб чиқиш ҳақида”ги услубий кўрсатмалар тасдиқланган.

Мазкур услубий кўрсатмалар халқаро шартнома лойиҳасини тайёрлаш, юридик-техник расмийлаштириш ва экспертлар даражасида ишлаб чиқиш ёки Ўзбекистон Республикасининг кўп томонлама халқаро шартномада иштирок этишининг мақсадга мувофиқлиги тўғрисидаги масалани экспертлар даражасида ишлаб чиқиш, шунингдек, уларнинг матнларини ҳуқуқий экспертизадан ўтказиш жараёнида Ўзбекистон Республикасининг давлат органлари томонидан қўлланма сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган.

Бундан ташқари, 2020 йилнинг 22 июнь санасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4756-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларидан ва халқаро ташкилотларга аъзоликдан келиб чиқадиган мажбуриятларини бажариш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори⁹ қабул қилинган.

⁶ Қаранг: “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонунининг 18-моддасига асосан, куйидаги халқаро шартномалар ратификация қилинади: давлатлараро муносабатларнинг асослари ҳақидаги ва ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги; Ўзбекистон Республикасининг мудофаа қобилиятига дахлдор масалалар бўйича, тинчлик шартномалари ва коллектив хавфсизлик тўғрисидаги шартномалар; Ўзбекистон Республикасининг бошқа давлатлар билан ҳудудий чегараланиши тўғрисидаги; Ўзбекистон Республикасининг давлатлараро иттифоқлардаги, халқаро ташкилотлардаги ва бошқа бирлашмалардаги иштироки тўғрисидаги; бажарилиши Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ўзгартирилишини ёки янги қонунлар қабул қилинишини талаб этадиган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонунларида назарда тутилганидан бошқача қоидаларни белгилайдиган бўлса.

⁷ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/-5378966>

⁸ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/ru/docs/-4939446>

⁹ Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/4866227>

Ушбу қарор асосан, халқаро шартномаларнинг ижроси билан боғлиқ бўлиб, халқаро шартномалар ва халқаро ташкилотларга аъзолик бўйича мажбуриятлардан келиб чиқадиган бадалларни тўлаш механизмини соддалаштириш, шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалар бўйича мажбуриятларини бажаришда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарлари масъулиятини ошириш мақсадида чиқарилган.

Шу билан бирга, мазкур қарор билан Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари ва халқаро ташкилотларга аъзолик бўйича мажбуриятларини бажаришга масъул давлат органлари ва бошқа ташкилотлар рўйхати тасдиқланган.

References:

1. Халқаро шартномалар ҳуқуқи тўғрисидаги Вена конвенцияси (1969 йил 23 май).
2. Саидов А.Х. Халқаро ҳуқуқ. Дарслик. –Т.: “Адолат”, 2001.
3. Ҳакимов Р. Ўзбекистон и ООН. –Т.: изд-во Г.Гуляма, 2002.
4. Ўзбекистон Республикасининг 06.02.2019 йилдаги ЎРҚ-518-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари тўғрисида”ги қонуни.
5. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz>
5. Vozorov Z. A. "Exceptional role of motives and needs within the formation process of civic culture in students' community." *Journal of Advanced Zoology* 44(2023):3236-3244. <https://jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1595>
6. Samandarova G. Y. Basis of the lexical sentence group" insect" in the form of a compound sentence //international scientific conference" innovative trends in science, practice and education". – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 59-67.
7. Samandarova, G. Y. (2021). Fundamentals of folk proverbs formed on the basis of the lexical-spiritual group of insects. *Current research journal of philological sciences*, 2(05), 39-42.